

ВЛИЯНИЕ ГИПОТИРЕОЗА НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ

Мадвалиева Хушноза Мансуржоновна

Ассистент, Central Asian Medical University.

e.mail: hushnozazokirjonova@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0005-4907-7521>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18427617>

Актуальность. Заболевания щитовидной железы широко распространены среди женщин, что обуславливает высокую частоту хирургических вмешательств по поводу узлового и многоузлового зоба, аутоиммунных поражений и опухолевых процессов. После операций на щитовидной железе нередко развивается послеоперационный гипотиреоз, требующий пожизненной заместительной гормональной терапии. Однако даже при достижении целевых лабораторных показателей у части пациенток сохраняются жалобы на утомляемость, снижение работоспособности, эмоциональную лабильность и ухудшение социальной адаптации. В этой связи оценка качества жизни как интегрального показателя физического и психоэмоционального состояния приобретает особую значимость. Изучение влияния гипотиреоза на показатели качества жизни у женщин после тиреоидных операций позволяет объективизировать функциональные последствия заболевания и оптимизировать тактику послеоперационного наблюдения.

Цель исследования. Оценить влияние послеоперационного гипотиреоза на показатели качества жизни у женщин после операций на щитовидной железе.

Материалы и методы. Обследованы женщины в возрасте 18–60 лет, перенёвшие операции на щитовидной железе (тиреоидэктомия, субтотальная резекция, гемитиреоидэктомия) по поводу доброкачественных и опухолевых заболеваний. Всем пациенткам проводилось клиничко-anamнестическое обследование и лабораторная оценка тиреоидного статуса с определением уровня тиреотропного гормона (ТТГ) и свободного тироксина (св. Т4).

В зависимости от гормонального статуса пациентки были распределены на группы: эутиреоз, субклинический гипотиреоз, манифестный гипотиреоз.

Для оценки качества жизни использовался опросник SF-36, включающий шкалы физического функционирования, ролевой активности, жизнеспособности, общего состояния здоровья, социального и психоэмоционального функционирования. Полученные данные анализировались методами описательной статистики и сравнительного анализа между группами.

Результаты. Установлено, что у женщин с послеоперационным гипотиреозом показатели качества жизни были достоверно ниже по сравнению с эутиреоидными пациентками. Наиболее выраженные изменения выявлены по шкалам жизнеспособности, общего состояния здоровья и ролевого функционирования, что отражает ведущую роль утомляемости и снижения повседневной активности.

При субклиническом гипотиреозе снижение качества жизни носило умеренный характер и преимущественно касалось показателей жизненной энергии и социальной активности. У пациенток с манифестным гипотиреозом отмечалось значительное ухудшение как физического, так и психоэмоционального компонентов здоровья.

Выявлена зависимость показателей качества жизни от уровня ТТГ и длительности гипотиреоза: более высокие значения ТТГ ассоциировались с более низкими показателями физического функционирования и общего состояния здоровья.

Выводы. Послеоперационный гипотиреоз оказывает негативное влияние на качество жизни женщин после операций на щитовидной железе. Наиболее чувствительными к тиреоидной недостаточности являются показатели жизнеспособности, общего состояния здоровья и ролевого функционирования. Даже при субклиническом гипотиреозе отмечается тенденция к снижению качества жизни. Для повышения эффективности послеоперационного наблюдения целесообразно включать оценку качества жизни наряду с лабораторным контролем тиреоидного статуса, что позволит индивидуализировать лечебно-реабилитационные мероприятия.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Jonklaas J., Bianco A.C., Bauer A.J., et al. Guidelines for the Treatment of Hypothyroidism: Prepared by the American Thyroid Association Task Force on Thyroid Hormone Replacement. *Thyroid*. 2014;24(12):1670–1751.
2. Martin M., et al. Health-related quality of life and its association with thyroid status in patients with hypothyroidism under replacement therapy. 2023.
3. *Madvalieva X.M.* - EVALUATION OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE THYROID GLAND IN PATIENTS AFTER TOTAL AND SUBTOTAL THYROIDECTOMY//*New Day in Medicine* 12(86)2025 429-432 https://newdayworldmedicine.com/en/new_day_medicine/12-86-2025
4. Мадвалиева, Х. (2025). РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОГО ГИПОТИРЕОЗА ПОСЛЕ СТРУМЕКТОМИИ У ЖЕНЩИН. В *EURASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES* (Т. 5, Выпуск 1, сс. 229–234). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14772446>
5. Madvalieva, X. (2025). AYOLLARDA STRUMEKТОMYADAN SO'NG BIRLAMCHI GIPOTERIOZNI RIVOJLANISHI. В *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH* (Т. 3, Выпуск 1, сс. 189–192). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14772301>